

Análisis de las Condiciones Socioeconómicas, Laborales y Habitacionales en la Provincia del Chaco a partir del Censo 2022

Autor

Agustín Francisco Lorenzin
(agustinlorenzin19@gmail.com)

Sugerencia de cita: Lorenzin, A. F. (2024). *Análisis de las condiciones socioeconómicas, laborales y habitacionales en la provincia del Chaco a partir del Censo 2022.*

NOVIEMBRE
2024

Índice del Documento

Resumen ampliado.....	1
Introducción.....	5
Indicadores de Estructura Habitacional y Demográfica.....	7
Porcentaje de hogares con vivienda propia.....	7
Promedio de personas por vivienda.....	9
Densidad poblacional por km cuadrado.....	11
Indicadores del Mercado Laboral.....	15
Tasa de Informalidad Laboral.....	15
Tasa de Actividad.....	19
Tasa de Desocupación.....	22
Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.....	25
Comentarios Finales, Limitaciones del Estudio y Líneas a Futuro.....	30
Anexo.....	33
Referencias Bibliográficas.....	39

Índice de Tablas, Gráficos y Mapas

Tabla N°1: Porcentaje de Hogares con Vivienda Propia por Provincia (2022).....	8
Gráfico N°1: Proporción de Personas sin Vivienda Propia en Función de la Edad (2022).....	9
Mapa N°1: Distribución Geográfica del Promedio de Personas por Vivienda en el Chaco (2010-2022).....	11
Mapa N°2: Densidad Poblacional de Municipios de Primeras Categorías.....	13
Mapa N°3: Densidad Poblacional de Municipios de Segundas y Terceras Categorías.....	14
Mapa N°4: Informalidad Laboral en Argentina: Mapa de Distribución Departamental (2022).....	18
Tabla N°2: Evolución de la Tasa de Actividad en Chaco (2010-2022).....	20
Gráfico N°2: Densidades Etarias en Chaco: Comparación entre 2010 y 2022.....	21
Gráfico N°3: Convergencia de Tasas de Actividad.....	22
Mapa N°5: Distribución Territorial de la Desocupación en Chaco (2022).....	24
Mapa N°6: Evolución de la Pobreza Estructural y sus Patrones Regionales en Argentina (2010-2022).....	27
Mapa N°7: Distribución de Necesidades Básicas Insatisfechas en Localidades Seleccionadas.....	29
Mapa N°8: Variación del Promedio de Personas por Vivienda en Localidades Seleccionadas (2010-2022)...	33
Mapa N°9: Variación del Promedio de Personas por Vivienda en Localidades Seleccionadas (2010-2022)...	34
Mapa N°10: Informalidad Laboral en Resistencia: Mapa de Distribución Radial (2022).....	35
Mapa N°11: Informalidad Laboral en General San Martín y Pres. de la Plaza: Mapa de Distribución Radial (2022).....	36
Mapa N°12: Informalidad Laboral en Las Breñas y General Pinedo: Mapa de Distribución Radial (2022)...	37

Resumen ampliado

El presente informe proporciona un análisis de las características socioeconómicas de la provincia del Chaco, fundamentado en datos recabados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 y 2022. La finalidad central de este estudio es identificar patrones estructurales y dinámicas de comportamiento económico que afectan tanto la calidad de vida como la participación en el mercado laboral de distintos grupos poblacionales. A través de este análisis, se busca generar una base informativa robusta que sirva de apoyo para la formulación y evaluación de políticas públicas efectivas.

Este documento se presenta como una herramienta para la toma de decisiones en el ámbito de la política pública. Los indicadores utilizados facilitan diagnósticos precisos y específicos, orientando intervenciones en áreas prioritarias y actuando como instrumento para un potencial mecanismo de retroalimentación de estas políticas. Esta retroalimentación enriquece el proceso de diseño de políticas, ya que permite una evaluación constante y fundamentada en evidencia empírica, contribuyendo al desarrollo de estrategias más efectivas y alineadas con las necesidades concretas de la población.

Sin embargo, vale aclarar que el empleo de indicadores agregados implica limitaciones inherentes, ya que estos no siempre reflejan la complejidad de las realidades concretas de ciertos grupos o territorios. A fin de superar tales limitaciones y alcanzar un mayor grado de precisión analítica, se recomienda la incorporación de metodologías cualitativas que permitan captar, con mayor profundidad y en complementariedad, las particularidades del contexto chaqueño.

Indicadores de Estructura Habitacional y Demográfica

Los indicadores de estructura habitacional y demográfica en Chaco, como el porcentaje de hogares con vivienda propia, el promedio de personas por vivienda y la densidad poblacional, revelan aspectos de las condiciones de vida y distribución territorial en la provincia. El porcentaje de hogares con vivienda propia en Chaco es superior al promedio nacional, lo que sugiere un contexto favorable para la adquisición de propiedad en la provincia, posiblemente influenciado por políticas inclusivas, accesibilidad a crédito y precios asequibles de la tierra. Además, la proporción de personas sin vivienda propia no varía significativamente entre grupos etarios, indicando que la carencia de vivienda afecta a todas las edades de manera similar.

El promedio de personas por vivienda en Chaco disminuyó de 3,88 en 2010 a 3,05 en 2022, reflejando una expansión del stock habitacional que superó el crecimiento poblacional,

con un aumento del 36,5% en viviendas ocupadas frente a un crecimiento poblacional del 7,3%. Esto indica un alivio en la presión sobre las viviendas, impulsado en parte por políticas de construcción como el programa Procrear. El análisis de la distribución de este promedio en distintas localidades muestra variabilidad entre áreas urbanas y rurales, lo cual subraya la importancia de políticas que consideren las diferencias regionales.

En cuanto a la densidad poblacional, el análisis por kilómetro cuadrado permite interpretar los patrones de ocupación espacial. Las ciudades de mayor población presentan una densidad poblacional más heterogénea, con áreas de alta concentración junto a zonas de densidad media, mientras que las ciudades de menor cantidad de habitantes y áreas rurales muestran una densidad más homogénea y baja, con asentamientos horizontales y dispersos. La interpretación de la densidad en conjunto a otros indicadores, se utilizan para entender la demanda de servicios en áreas específicas y para orientar la gestión urbana según las características socioeconómicas de cada región.

Indicadores del Mercado Laboral

Los indicadores de informalidad, actividad y desocupación permiten analizar la situación laboral en Chaco y sus principales desafíos. La alta tasa de informalidad, que afecta a más del 56,6% de los trabajadores en la mayoría de los departamentos del Chaco, se debe en gran medida a la estructura económica local. La economía de la región se caracteriza por la predominancia de actividades de baja productividad, como la agricultura y el comercio informal, que se desarrollan en pequeñas unidades productivas con pocos recursos para cumplir las normativas laborales. Esto se agrava por la aplicación de regulaciones homogéneas a nivel nacional, como el salario mínimo, que ejercen presión sobre las pequeñas empresas locales, impulsándolas hacia la informalidad como una estrategia para reducir costos.

La tasa de actividad en Chaco, que mide la proporción de personas en edad de trabajar activamente en la economía, mostró un crecimiento entre 2010 y 2022. Este aumento responde a cambios en la distribución etaria y a un crecimiento de la población en franjas etarias activas, reforzando la oferta laboral. Esto sitúa a Chaco en una convergencia de tasas de actividad con otras provincias, donde las de menor tasa inicial han mostrado un incremento, mientras que aquellas con tasas altas han experimentado un descenso, evidenciando una alineación nacional.

La tasa de desocupación en Chaco refleja no solo una falta de oportunidades de empleo en áreas urbanas sino también el impacto social de la misma, que afecta la cohesión y pertenencia de los individuos. En áreas rurales, la dinámica laboral se basa más en

actividades de subsistencia y menos en la búsqueda de empleo formal, creando una dualidad en las necesidades de políticas laborales. Las políticas públicas en el Chaco deberían, por lo tanto, adaptarse a esta diversidad, fortaleciendo tanto la empleabilidad en las ciudades como las estructuras de trabajo comunitario en el interior de la provincia, para reducir la desocupación y fomentar la cohesión social.

Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas

El Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evalúa carencias estructurales en los hogares mediante cinco dimensiones: hacinamiento, vivienda inadecuada, falta de acceso a instalaciones sanitarias, ausencia de escolarización y capacidad de subsistencia. Un hogar se considera con NBI si presenta una sola carencia en cualquiera de estos aspectos. Entre 2010 y 2022, la proporción de personas con NBI ha disminuido, pero persisten patrones geográficos de pobreza estructural, especialmente en el norte de Argentina, donde el NBI sigue siendo alto. La centralización de oportunidades y recursos en áreas urbanas de Buenos Aires profundiza las brechas regionales, generando un desarrollo asimétrico que dificulta la movilidad social y perpetúa carencias en áreas periféricas y rurales.

La estructura económica histórica del norte del país, caracterizada por bajos niveles de inversión y acceso a infraestructura, limita la capacidad de los hogares para mejorar sus condiciones, incluso en periodos de crecimiento. La falta de servicios básicos y oportunidades económicas refuerza la exclusión social, afectando la cohesión de estas comunidades y consolidando su vulnerabilidad estructural.

Comentarios Finales, Limitaciones del Estudio y Líneas a Futuro

La medición y análisis de indicadores socioeconómicos, sirve para comprender las carencias de una población y diseñar políticas públicas efectivas. Sin embargo, interpretar y aplicar estos indicadores requiere un enfoque integral que considere también la teoría de incentivos. Los indicadores brindan una radiografía de las necesidades, pero la teoría de incentivos permite anticipar cómo responderán los individuos a las políticas implementadas. El análisis de estímulos es central para el diseño y evaluación de políticas, ya que su aplicación sin un análisis cuidadoso podría generar efectos no deseados. Incentivos mal formulados pueden conducir a conductas de los beneficiarios contrarias a los objetivos originales de la política, reduciendo la eficacia y desperdiciando recursos. Incorporar la teoría de incentivos en la interpretación de los datos y el diseño de políticas públicas es, por tanto, indispensable para evitar reacciones adversas y garantizar que los recursos se utilicen de forma óptima.

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comparar los patrones y características de la estructura habitacional y demográfica, así como del mercado laboral y de las necesidades básicas insatisfechas en Argentina, utilizando los datos de los censos de 2010 y 2022 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este análisis permite identificar tendencias y cambios en la provincia del Chaco a lo largo de más de una década, proporcionando una visión integral de las condiciones socioeconómicas que afectan la calidad de vida de la población. Dada la amplitud y el nivel de desagregación de la información censal, su presentación se realiza en gran parte a través de mapas, los cuales constituyen una herramienta visual práctica y didáctica para resumir y comunicar la información de manera completa y accesible.

La relevancia de los indicadores seleccionados radica en su capacidad para ofrecer un análisis holístico y cuantificable de la realidad socioeconómica de Chaco. Los indicadores habitacionales y demográficos permiten evaluar la dinámica poblacional y las características de los grupos poblacionales, proporcionando un contexto estructural para comprender las condiciones de vida en la provincia. En cuanto a los indicadores del mercado laboral, se incluyen datos sobre la tasa de actividad, informalidad y el desempleo, ofreciendo un panorama de la situación laboral. Por último, el análisis de las necesidades básicas insatisfechas destaca áreas críticas donde la población enfrenta mayores dificultades, lo que es esencial para la formulación de políticas efectivas. De esta manera, este estudio no solo contribuye a una interpretación cuantitativa de las transformaciones sociales y económicas, sino que también busca ofrecer herramientas útiles para la toma de decisiones informadas en el ámbito de la política pública.

En este análisis, los indicadores seleccionados funcionan como herramientas diagnósticas clave en la formulación y evaluación de políticas públicas. Estos permiten medir el nivel y la evolución de diversos aspectos socioeconómicos, ofreciendo una representación de la situación actual y las tendencias a lo largo del tiempo. Al proporcionar datos cuantificables sobre la estructura habitacional, la demografía, el mercado laboral y las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores facilitan un enfoque analítico de la realidad social. Además, la monitorización continua de estos indicadores permite identificar sectores prioritarios que requieren ajustes en las políticas implementadas, posibilitando intervenciones oportunas que optimicen la efectividad de las estrategias gubernamentales. Así, los indicadores no solo ayudan a diagnosticar problemáticas existentes, sino que también actúan

como un mecanismo de retroalimentación que enriquece el proceso de formulación de políticas, fundamentando las decisiones en evidencia empírica y respondiendo a las necesidades concretas de la población. Su uso se convierte, de este modo, en una práctica indispensable para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida en la provincia del Chaco y en Argentina en su conjunto.

La estructura del presente trabajo se organiza en cuatro secciones, cada una dedicada a aspectos específicos de los indicadores analizados. En primer lugar, la sección de Indicadores de Estructura Habitacional y Demográfica examina la calidad de la vivienda, la distribución poblacional y las características sociodemográficas, proporcionando un contexto esencial para comprender las condiciones de vida en Chaco. A continuación, la sección sobre Indicadores del Mercado Laboral se centra en las dinámicas de actividad, desempleo e informalidad laboral, resaltando su impacto en la economía y el bienestar social. La tercera sección aborda los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), analizando el acceso de la población a servicios prioritarios y las deficiencias persistentes en este ámbito. Finalmente, se incluyen Comentarios Finales, Limitaciones del Estudio y Líneas a Futuro, donde se reflexiona sobre los hallazgos, se identifican limitaciones del análisis y se sugieren direcciones para investigaciones futuras que complementen este estudio.

Indicadores de Estructura Habitacional y Demográfica

En esta sección se examinan indicadores como el porcentaje de hogares con vivienda propia, el promedio de personas por vivienda y la densidad poblacional en la provincia del Chaco. Estos indicadores ofrecen una base empírica que permite analizar la estructura habitacional y su distribución en el territorio, convirtiéndose en un insumo para la orientación de políticas públicas en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, la interpretación de estos datos cuantitativos debe ir acompañada de estudios cualitativos y de casos específicos, que permitan captar la complejidad de las dinámicas sociales y los matices que configuran las condiciones habitacionales en diversos grupos focalizados y contextos locales. El enfoque cualitativo resulta indispensable, ya que posibilita identificar factores culturales, económicos y sociales que inciden en las necesidades habitacionales, revelando patrones de vulnerabilidad o exclusión que los datos agregados pasan por alto. Así, una visión integral que combine indicadores cuantitativos con estudios cualitativos enriquecería el análisis y permitiría formular políticas públicas más sensibles a las realidades específicas de cada segmento poblacional.

Porcentaje de hogares con vivienda propia

El indicador que mide el porcentaje de hogares que poseen vivienda propia en cada provincia se utiliza para evaluar la situación habitacional y socioeconómica de la población. Este porcentaje no solo refleja la capacidad de las familias para acceder a una propiedad, sino que también es un indicador relevante del bienestar social y económico en la región. Tener una vivienda propia otorga a los hogares una mayor seguridad y estabilidad económica, ya que elimina la dependencia de alquileres, lo cual es particularmente beneficioso en contextos de alta inflación o volatilidad económica.

La importancia de este indicador radica en su capacidad para revelar diferencias estructurales y de desarrollo entre las provincias. Un alto porcentaje de propietarios está asociado con mejores condiciones de acceso al crédito, políticas de vivienda efectivas, o incluso con una cultura local de preferencia por la propiedad frente al alquiler.

La provincia del Chaco destaca como una de las regiones con un elevado porcentaje de hogares propietarios, situándose por encima del promedio nacional. Este dato es relevante ya que sugiere una mejor capacidad de los hogares en Chaco para acceder a la vivienda propia, lo cual está fuertemente relacionado con políticas de vivienda inclusivas, regímenes

históricos y precios accesibles del suelo, o un acceso favorable a instrumentos de financiación habitacional en la región.

Tabla N°1: Porcentaje de Hogares con Vivienda Propia por Provincia (2022)

Provincia	Porcentaje de hogares con vivienda propia (%)
Santiago del Estero	83.55
Catamarca	78.18
Chaco	75.13
Tucumán	73.83
Formosa	73.42
Jujuy	73.14
Misiones	72.13
La Rioja	72.08
Corrientes	70.54
Salta	70.39
Buenos Aires	67.44
Entre Ríos	66.59
Santa Fe	65.59
La Pampa	64.48
San Juan	64.05
San Luis	62.54
Río Negro	62.07
Neuquén	61.90
Chubut	61.06
Mendoza	60.48
Córdoba	59.02
Santa Cruz	57.67
Tierra del Fuego	55.42
Caba	52.50

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC.

Por último, se observa que la proporción de personas sin vivienda propia, en relación con el total de personas de cada grupo de edad, es similar en todos los rangos etarios. Esto significa que la distribución de la falta de vivienda propia entre los distintos grupos de edad sigue un patrón similar al de la población general, indicando que la carencia de vivienda no afecta de

manera desproporcionada a ningún grupo etario específico, sino que es un fenómeno extendido de forma uniforme a lo largo de las distintas edades.

Gráfico N°1: Proporción de Personas sin Vivienda Propia en Función de la Edad (2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC.

Promedio de personas por vivienda

El promedio de personas por vivienda particular ocupada es un indicador demográfico que refleja la cantidad media de personas que residen en una vivienda. Este índice se obtiene dividiendo el total de la población en viviendas particulares habitadas por el número de dichas viviendas, permitiendo evaluar la densidad habitacional y las dinámicas de ocupación en un determinado territorio.

Un valor elevado en este promedio puede sugerir hacinamiento o una demanda insatisfecha de viviendas, lo que suele estar asociado a limitaciones en el acceso a infraestructura básica, servicios de salud y educación, y puede reflejar desigualdades socioeconómicas. Por el contrario, un descenso en este promedio, como el observado entre 2010 y 2022 en la provincia del Chaco, indica un aumento en la disponibilidad de viviendas, lo que se alinea con mejoras en las condiciones habitacionales y, potencialmente, con una mayor equidad en la distribución de recursos.

En la provincia del Chaco, los datos reflejan una disminución sustancial en este indicador. En 2010, el promedio de personas por vivienda era de 3,88, mientras que en 2022 descendió a 3,05. Este cambio sugiere un aumento considerable en la construcción de viviendas, dado que la tasa de crecimiento del stock habitacional superó a la de la población.

En 2022, se registraron 368.728 viviendas particulares ocupadas, de un total de 411.116 viviendas, mientras que en 2010 las cifras eran de 270.133 viviendas ocupadas de un total de 312.602. Este aumento del 36,5% en el número de viviendas habitadas, frente a un crecimiento poblacional del 7,3% en las viviendas particulares ocupadas, lo que refleja una respuesta activa al incremento de la demanda habitacional.

La creación de nuevas viviendas ha sido impulsada, en gran medida, por políticas públicas como el programa Procrear, que ha promovido el desarrollo urbanístico y la creación de infraestructura en diversas localidades. Este programa, a lo largo de los años, ha brindado soluciones habitacionales dirigidas a satisfacer la demanda, y ha generado un impacto directo en la reducción del promedio de personas por vivienda.

Para un análisis más completo de la evolución del promedio de personas por vivienda particular ocupada, es necesario evaluar su distribución geográfica. La reducción en este indicador no ha sido homogénea en todas las regiones del Chaco. El acceso a las viviendas y la distribución de los recursos habitacionales varía entre áreas urbanas y rurales, así como entre distintos grupos socioeconómicos o favorecidos por políticas públicas. Por ello, en el anexo de este documento se presentan localizaciones censales radiales donde se observa cómo se ha comportado este indicador en determinadas localidades seleccionadas, y cómo las políticas públicas han afectado la creación de viviendas en estas zonas.

Finalmente, es importante señalar que esta tendencia no es exclusiva de la provincia del Chaco. A nivel nacional, también se ha observado una disminución en el promedio de personas por vivienda en el periodo 2010-2022. En los mapas presentados a continuación, se muestran los promedios de personas por vivienda para cada departamento de la provincia del Chaco.

Mapa N°1: Distribución Geográfica del Promedio de Personas por Vivienda en el Chaco (2010-2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Densidad poblacional por km cuadrado

El cálculo de la densidad poblacional por kilómetro cuadrado en las ciudades de Chaco constituye una herramienta analítica que permite interpretar la relación entre la población y la superficie territorial. Este indicador, obtenido mediante la razón entre la población total del radio censal y su extensión en km², facilita el análisis de patrones demográficos y estructurales a una escala detallada y desagregada. Dado que la densidad se expresa en habitantes por km², la medida es homogénea y permite realizar comparaciones entre radios censales de distintas extensiones, evitando sesgos derivados de diferencias en el tamaño de las áreas analizadas.

La visualización del indicador de densidad poblacional es de particular relevancia en contextos urbanos heterogéneos, como los que caracterizan a las ciudades de Chaco, en las cuales se observan contrastes marcados entre áreas de alta y baja concentración de habitantes. La densidad poblacional no debe considerarse de manera directa como proxy de variables económicas o sociales, sino como una medida descriptiva de la ocupación espacial.

Para realizar un análisis más detallado de la demanda de servicios y la planificación de políticas locales, es apropiado complementar el análisis de densidad poblacional con otros indicadores, como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), promedio de personas por viviendas, entre otros. Esto permitiría capturar con mayor precisión las características socioeconómicas de las distintas áreas urbanas, integrando así información sobre las

carencias estructurales que pueden afectar a las regiones, al margen de la densidad poblacional. De esta manera, la visualización de la densidad poblacional por radios censales, junto con otros indicadores, ofrece una perspectiva robusta para la toma de decisiones en la gestión urbana.

Un análisis más cuidadoso de estos indicadores cobra especial relevancia cuando se focaliza en áreas urbanas específicas. Esta focalización permite realizar comparaciones más rigurosas y contextualizadas, ajustadas a las dinámicas y realidades de los distintos barrios y sectores urbanos. En la provincia del Chaco, las ciudades de primera categoría tienden a mostrar una mayor heterogeneidad en sus niveles de densidad poblacional. Esto se debe a que, en estas ciudades, pueden encontrarse zonas de alta densidad en áreas residenciales verticales junto a zonas de menor densidad (sin que exista un patrón común entre zonas). La diversidad refleja variedad en la ocupación del suelo y multiplicidad de estructuras habitacionales y socioeconómicas. Este fenómeno no se observa con la misma intensidad en las ciudades de categorías inferiores, como las de tercera categoría, donde la densidad poblacional tiende a ser más homogénea y, en general, baja. En estas ciudades, la menor densidad y la homogeneidad del indicador se explican por la falta de concentración de grandes edificaciones y una tendencia hacia construcciones horizontales en lotes más amplios o mayores zonas urbanas sin uso habitacional. Este patrón de ocupación territorial se aproxima al de las áreas rurales, donde los asentamientos son dispersos y los niveles de ocupación territorial son bajos debido a la menor presión sobre el espacio y a una infraestructura que no facilita concentraciones altas.

Mapa N°2: Densidad Poblacional de Municipios de Primeras Categorías

Referencias				
Densidad Poblacional	1,41361 - 2,19895	3,66492 - 4,55497	7,06806 - 8,79581	13,76963 - 25,52101
	0 - 0,68063	2,19895 - 2,87958	4,55497 - 5,81152	8,79581 - 10,8377
	0,68063 - 1,41361	2,87958 - 3,66492	5,81152 - 7,06806	10,8377 - 13,76963

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°3: Densidad Poblacional de Municipios de Segundas y Terceras Categorías

Referencias	
Densidad Poblacional	 0 - 0,68063 0,68063 - 1,41361 1,41361 - 2,19895 2,19895 - 2,87958 2,87958 - 3,66492 3,66492 - 4,55497 4,55497 - 5,81152 5,81152 - 7,06806 7,06806 - 8,79581 8,79581 - 10,8377 10,8377 - 13,76963 13,76963 - 25,52101

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Indicadores del Mercado Laboral

La informalidad, la tasa de actividad y la desocupación son indicadores que permiten analizar el mercado laboral en la provincia del Chaco. Estos indicadores están interrelacionados y proponen entender cómo se comporta el empleo en la región. La informalidad se refiere a la parte del trabajo que opera fuera del marco legal, lo que puede afectar la protección social de los trabajadores y la estabilidad del mercado laboral. La tasa de actividad refleja la proporción de personas en edad de trabajar que están involucradas en actividades económicas, lo cual es indispensable para contextualizar las tasas de desocupación. La interacción entre estos indicadores ofrece una base para evaluar la situación laboral y desarrollar estrategias adecuadas que respondan a los retos económicos y sociales locales.

Tasa de Informalidad Laboral

En el presente trabajo se utiliza el término ocupado informal para referirse a aquellas personas que no realizan aportes jubilatorios al sistema de seguridad social, independientemente de su acceso a servicios de salud. Esta definición se fundamenta en la premisa de que la formalidad laboral está estrechamente vinculada a la capacidad de un trabajador para contribuir al sistema previsional, lo que garantiza su derecho a una pensión al alcanzar la edad de jubilación.

Se elige este criterio dado que facilita el análisis y la comprensión del fenómeno de la informalidad laboral, permitiendo identificar con precisión a quienes carecen de protección social en términos previsionales. Además, al incluir la falta de aportes jubilatorios como criterio central, se resalta la vulnerabilidad de los ocupados informales en el contexto de su seguridad económica a largo plazo.

Vale aclarar que al centrarse exclusivamente en los aportes jubilatorios, se limita el alcance de la comprensión del fenómeno de la informalidad laboral. Esta definición pasa por alto otros aspectos críticos, como la falta de derechos laborales básicos o la carencia de cobertura de salud, que también son esenciales para entender la situación de los trabajadores informales en su totalidad.

Argentina se caracteriza por altos niveles de informalidad laboral, particularmente acentuados en el norte del país, donde diversas causas estructurales contribuyen a su persistencia y expansión. En la provincia del Chaco, se observa que en la mayoría de los

departamentos la tasa de informalidad entre los ocupados supera el 56,6%. Este elevado nivel de informalidad puede atribuirse a una combinación de factores.

En primer lugar, la estructura productiva de la región, caracterizada por una predominancia de actividades agropecuarias y de baja productividad, limita la capacidad de generar empleo formal. Estas actividades, en su mayoría, se desarrollan en pequeñas unidades productivas¹ que, por su naturaleza, carecen de los recursos para cumplir con las normativas laborales vigentes.

Una de las causas relevantes que explica la alta tasa de informalidad laboral en Chaco es la necesidad de adaptar su estructura económica a regulaciones laborales nacionales homogéneas, como el salario mínimo (Ferrero, 2022, p.100). Aunque estas normativas buscan garantizar un nivel básico de protección para los trabajadores a nivel nacional, no siempre se ajustan a las realidades económicas específicas de las provincias más rezagadas en términos de productividad y desarrollo. En el caso de Chaco, la debilidad de su estructura productiva en comparación con el promedio nacional genera dificultades para cumplir con las exigencias establecidas por estas regulaciones. La imposición de un salario mínimo uniforme para todo el país, sin considerar las diferencias regionales en cuanto a productividad y costos de vida, presiona a las pequeñas y medianas empresas locales, que a menudo no cuentan con los recursos suficientes para sostener los niveles salariales formales. Esto termina incentivando la informalidad como una estrategia de supervivencia empresarial, donde el empleo no registrado se convierte en una opción para reducir costos y evitar el cierre de actividades.

En segundo lugar, la escasa demanda industrial de mano de obra en la provincia de Chaco contribuye a la elevada tasa de informalidad laboral. La industria, que en economías más desarrolladas actúa como un motor de generación de empleo formal, tiene una presencia débil en la región debido a la falta de inversión y la baja diversificación de su estructura productiva. Este contexto limita las oportunidades de empleo registrado, ya que la mayoría de las actividades económicas locales se concentran en sectores de baja productividad, como el comercio informal y el sector agropecuario, que no requieren una gran cantidad de trabajadores calificados ni ofrecen condiciones formales de empleo.

La reducida demanda de empleo industrial, junto con la predominancia de pequeñas unidades productivas, genera un entorno donde el trabajo informal se convierte en la norma.

¹ Para un análisis más detallado sobre este tema, se puede consultar Amarilla, S., Lorenzin, A., Massi, B., Meza, S., & López Iglesias, L. (Coor.). (2024). *Análisis de la estructura del sector agrícola chaqueño* (2da edición). Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).

Al no haber un sector industrial robusto que absorba mano de obra bajo condiciones formales, los trabajadores se ven obligados a recurrir a empleos precarios, sin las protecciones que garantiza la formalidad laboral.

Finalmente, las políticas públicas dirigidas a la formalización del empleo en Chaco han demostrado ser insuficientes para generar un cambio significativo, debido a fallas en su implementación y a la carencia de incentivos apropiados para que las pequeñas y medianas empresas registren formalmente a sus trabajadores. Esto ha perpetuado un círculo vicioso en el que la informalidad laboral no sólo sigue vigente, sino que también afecta negativamente el bienestar de los trabajadores y frena el desarrollo económico de la región.

Para romper este ciclo, es fundamental diseñar e implementar programas de formalización laboral que no sólo aborden las causas estructurales del empleo informal, sino que también incluyan mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto. Estos programas deben estar alineados con las realidades económicas locales y ofrecer incentivos claros para que las empresas se formalicen, tales como beneficios fiscales, asistencia técnica o acceso preferencial a financiamiento. Sin embargo, para garantizar su efectividad, es necesario aplicar una metodología rigurosa que permita evaluar los efectos de estas políticas en el mercado laboral.

Con el objetivo de asegurar que las políticas de formalización del empleo en Chaco sean efectivas, es imprescindible contar con evaluaciones basadas en datos precisos y confiables. El análisis de datos es importante para medir el impacto real de estas políticas en el mercado laboral, permitiendo una evaluación objetiva de sus resultados. Mediante el uso de datos, es posible realizar comparaciones de los resultados de las políticas aplicadas entre diferentes momentos o departamentos, lo que ayuda a entender cómo las medidas han afectado el empleo formal y si han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores.

Este enfoque basado en datos también facilita identificar efectos no deseados que podrían surgir, como el cierre de pequeñas empresas que no logran adaptarse a las nuevas normativas o programas. Al contar con información detallada, se pueden ajustar o rediseñar las políticas para mitigar posibles efectos adversos, optimizando su implementación.

Además, el uso de datos en la evaluación de estas políticas permite hacer un seguimiento continuo de su evolución. Esto es especialmente importante, ya que las condiciones económicas y sociales pueden cambiar con el tiempo, y una política que inicialmente fue exitosa podría requerir ajustes en el futuro. El monitoreo constante a través del análisis de datos proporciona una herramienta interesante para detectar cuándo y dónde es necesario intervenir.

De este modo, el análisis de datos no solo ofrece una imagen más clara del impacto de las políticas públicas, sino que también permite a los tomadores de decisiones actuar con mayor precisión y basar sus acciones en evidencia concreta. Esto asegura que las políticas de formalización no solo estén bien diseñadas, sino que también logren los resultados deseados de manera efectiva y sostenible en el tiempo, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas en Chaco.

A continuación, se presenta el mapa que ilustra la distribución de la informalidad laboral por departamentos en Argentina.

Mapa N°4: Informalidad Laboral en Argentina: Mapa de Distribución Departamental (2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC.

Otras de las causas de la elevada informalidad en algunos radios censales de Chaco se relaciona con factores coyunturales de 2022, cuando la provincia comenzaba a salir de los

efectos de la pandemia de COVID-19, que impactaron tanto en la demanda agregada como en la migración hacia sectores de baja productividad. Estos factores fueron determinantes para comprender el incremento de la informalidad en un contexto de recuperación económica frágil y transformación estructural del mercado laboral.

Durante la crisis económica derivada de la pandemia, se produjo una contracción de la demanda agregada, definida como la suma total del gasto en bienes y servicios en la economía. Esta contracción fue el resultado directo de las restricciones impuestas en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, que limitaron la movilidad, redujeron el consumo de los hogares y afectaron tanto a la oferta como a la demanda. Al disminuir el consumo de bienes y servicios, las empresas experimentaron una notable caída en sus ventas, lo que condujo a una reducción en la producción, especialmente en aquellos sectores que dependían del mercado interno.

La disminución de la producción tuvo como consecuencia que las empresas no vieran la necesidad de aumentar su fuerza laboral. Incluso durante el período de recuperación post pandemia, el crecimiento económico fue insuficiente para generar una reactivación sostenida del empleo formal. Dado este contexto, muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que desempeñan un rol fundamental en la economía de Chaco, se vieron obligadas a ajustar sus costos operativos.

La incertidumbre económica, la lenta recuperación de la demanda y el aumento de los costos operativos, exacerbados por la alta inflación que afectó al país en 2022, llevaron a muchas de estas empresas a evitar las cargas asociadas a las regulaciones laborales formales, lo que fomentó el crecimiento del empleo informal.

Paralelamente, la migración hacia sectores de baja productividad fue uno de los mecanismos más evidentes a través de los cuales la fuerza laboral de Chaco halló una vía de subsistencia. En tiempos de crisis, los sectores de baja productividad, como el comercio minorista, la venta ambulante y los empleos temporales, suelen absorber a una gran parte de los trabajadores desplazados del sector formal, funcionando como un amortiguador ante la caída económica. Estos sectores presentan la ventaja de no exigir una alta calificación, lo que los hace accesibles a una población afectada por la pérdida de empleos formales o por la escasez de nuevas oportunidades en el mercado laboral estructurado.

Tasa de Actividad

La tasa de actividad se define como el porcentaje resultante de la relación entre la población económicamente activa y la población de 14 años y más. Esta medida proporciona

información sobre el peso relativo de la oferta de trabajo, compuesta por la suma de las personas ocupadas y las desocupadas en una región.

Se puede observar que la provincia del Chaco experimentó el mayor incremento en la tasa de actividad durante el período 2010-2022. Este crecimiento es notorio, aunque vale la pena aclarar que, en 2010, Chaco se posicionaba entre las provincias con las tasas de actividad más bajas del país.

Tabla N°2: Evolución de la Tasa de Actividad en Chaco (2010-2022)

Provincia	Tasa de Actividad 2022	Tasa de Actividad 2010	Diferencia de Tasas
Chaco	59.62	57.49	2.13
Misiones	60.67	59.01	1.66
Jujuy	62.84	61.74	1.10
Tucumán	59.96	58.88	1.08
Salta	61.31	60.48	0.83
Catamarca	63.04	62.29	0.75
La Rioja	64.71	64.34	0.37
Córdoba	65.00	65.02	-0.02
Santiago del Estero	55.70	55.91	-0.21
Mendoza	63.08	63.30	-0.22
Corrientes	56.02	56.36	-0.34
La Pampa	65.44	65.82	-0.38
Formosa	55.91	56.35	-0.44
Entre Ríos	61.02	61.81	-0.79
Santa Fe	64.16	65.02	-0.86
San Luis	64.21	65.51	-1.30
Neuquén	66.25	67.57	-1.32
San Juan	59.57	61.01	-1.44
Río Negro	65.18	67.40	-2.22
Chubut	65.81	69.04	-3.23
Buenos Aires	64.53	68.25	-3.72
Caba	67.98	72.29	-4.31
Santa Cruz	66.52	72.03	-5.51
Tierra del Fuego	70.17	75.95	-5.78

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

En Chaco, la evolución demográfica observada en esos años ha favorecido a la franja de edad considerada efectiva para el trabajo, que abarca desde los 20 hasta los 70 años. Este cambio en la distribución etaria, se visualiza en el Gráfico 1, el cual sugiere que un mayor número de individuos se encuentra en condiciones de participar en el mercado laboral. Con un aumento en la proporción de personas en esta franja etaria, la oferta de trabajo se robustece, lo que contribuye a un incremento en la tasa de actividad. Este fenómeno se ve acentuado por el hecho de que las personas jóvenes suelen tener mayor disposición a entrar al mercado laboral, lo que favorece la participación en la actividad económica.

Gráfico N°2: Densidades Etarias en Chaco: Comparación entre 2010 y 2022

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

A partir del análisis presentado en la Tabla N°1 y Gráfico N°2, se observa que la provincia de Tierra del Fuego exhibió la mayor tasa de actividad en 2010; sin embargo, durante el período 2010-2022, esta fue la provincia con la mayor disminución en dicha tasa. Este caso es relevante al evidenciar un ajuste o convergencia en la participación laboral provincial, ya que algunas provincias que en 2010 mostraron tasas de actividad relativamente bajas, como Chaco, Misiones y Tucumán, experimentaron incrementos en sus respectivas tasas en el transcurso del período analizado.

Este patrón de convergencia sugiere un proceso de alineación de las tasas de actividad provinciales hacia un promedio nacional. De manera consistente, el análisis empírico muestra una relación inversa entre las tasas de actividad iniciales y los cambios observados en el tiempo: provincias con una alta tasa inicial tienden a disminuir su actividad relativa, mientras que aquellas con tasas bajas tienden a incrementarla. La evidencia apunta hacia una creciente homogeneidad en la participación laboral interprovincial.

Gráfico N°3: Convergencia de Tasas de Actividad

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Tasa de Desocupación

La tasa de desocupación expresa el porcentaje de personas que, estando en edad y condiciones de trabajar, desean y buscan empleo sin conseguirlo, dentro del conjunto de la población económicamente activa. Este indicador se calcula como el cociente entre la población desocupada y la población económicamente activa (ocupada y desocupada), multiplicado por cien, brinda información relevante sobre el porcentaje de personas que están demandando empleo y no logran insertarse en el mercado laboral.

Una baja tasa de desocupación suele interpretarse como señal de una economía sólida con alta demanda de trabajo; sin embargo, es importante analizar este indicador en conjunto con la tasa de actividad, que mide el porcentaje de personas que participan activamente en el mercado laboral. Una baja tasa de desocupación puede enmascarar una situación en la que

muchas personas han abandonado la búsqueda de empleo, lo que refleja una inactividad elevada, la cual no es una señal óptima del estado económico.

Además, la tasa de desocupación es una variable central en el diseño de políticas públicas y el análisis de los ciclos económicos, dado que ayuda a orientar decisiones en términos de gasto público, políticas fiscales, monetarias, y estrategias de inversión. Asimismo, permite estudiar los distintos desajustes en el mercado laboral, tales como el desempleo estructural o friccional, facilitando la elaboración de políticas de empleo adaptadas a las características del mercado laboral.

Más allá del aspecto económico, el impacto de la desocupación abarca también las relaciones de poder y las estructuras simbólicas que configuran la posición de los individuos dentro del espacio social. El trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino un elemento esencial para la cohesión y la integración social; cuando el desempleo se extiende y prolonga, debilita los lazos que mantienen unido al individuo con su comunidad y lo priva del rol funcional que le otorga un lugar en el orden social. La desocupación masiva erosiona el sentido de pertenencia y produce un estado de desconexión y desorientación que va más allá de la pérdida de ingresos, dado que fragmenta el entramado social al reducir la posibilidad de los individuos de participar y ser reconocidos en la estructura social compartida.

Una alta tasa de desocupación, no solo refleja un problema en la demanda de empleo, sino que también desafía el tejido social al comprometer la posición y las trayectorias de los individuos en la estructura económica y social. El análisis de la tasa de desocupación debe integrar estos efectos más amplios sobre la cohesión del campo social, ya que revela dinámicas de exclusión y desigualdad que van más allá de los indicadores económicos directos.

El fenómeno de la desocupación en el Chaco refleja las diferencias entre las estructuras de vida urbana y rural. En las áreas urbanas, el desempleo constituye una problemática, dado que el mercado laboral es el principal espacio de reconocimiento social y económico. En las zonas rurales, la ocupación responde a una organización diferente: muchos individuos participan en actividades de subsistencia o en trabajos agropecuarios familiares, donde la búsqueda activa de empleo es menos relevante o incluso inexistente.

En el ámbito urbano, la falta de empleo restringe el acceso de los individuos a bienes simbólicos y materiales esenciales para sostener su calidad de vida. Mientras tanto, en las áreas rurales, la dinámica laboral suele estar menos vinculada a la búsqueda formal de empleo y más orientada hacia formas tradicionales de producción, con relaciones laborales y modos de sustento que se ajustan a una lógica distinta.

Por tanto, el estudio de la desocupación en el Chaco no solo orienta el diseño de políticas económicas específicas para áreas urbanas, sino también la implementación de intervenciones que respeten y fortalezcan las particularidades de cada contexto. La acción pública debe atender no solo a reducir la tasa de desocupación en las ciudades, sino también a promover programas que refuercen las redes y estructuras sociales en el interior de la provincia, adaptándose a las formas de trabajo y sustento predominantes. Esto permitiría mitigar los efectos de la marginación y fortalecer los vínculos comunitarios.

Mapa N°5: Distribución Territorial de la Desocupación en Chaco (2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC.

Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se construye para detectar hogares con carencias estructurales que afectan su capacidad de acceso a condiciones de vida adecuadas. Este indicador se define en términos de privaciones críticas que reflejan deficiencias en aspectos habitacionales, sanitarios, educativos y de autosuficiencia económica, las cuales están fuertemente asociadas con situaciones de pobreza estructural no captadas únicamente por el ingreso.

El indicador clasifica a un hogar como privado de necesidades básicas si presenta al menos una de las condiciones de privación establecidas en su construcción. Esto significa que la presencia de una única deficiencia en cualquiera de los componentes evaluados (hacinamiento, vivienda inadecuada, falta de acceso a instalaciones sanitarias, ausencia de asistencia escolar o insuficiencia en la capacidad de subsistencia) es suficiente para considerar al hogar con NBI.

Esta metodología responde a la premisa de que cualquier carencia en uno de estos aspectos esenciales implica una limitación estructural que afecta directamente el bienestar y las oportunidades del hogar. La ausencia de condiciones adecuadas en cualquiera de estas dimensiones refleja una situación de vulnerabilidad que, aunque limitada a un solo aspecto, puede tener implicancias profundas sobre la calidad de vida y el desarrollo futuro de los miembros del hogar.

Uno de los aspectos evaluados en el NBI es el hacinamiento, un fenómeno que ocurre cuando la cantidad de personas en un hogar supera los estándares mínimos de espacio habitable, en este caso, más de tres personas por cuarto. El hacinamiento no solo expone a los habitantes a condiciones de incomodidad física, sino que además afecta el desarrollo humano y social, generando entornos que complican la salud y la productividad de los integrantes del hogar.

El tipo de vivienda también es relevante en esta construcción, ya que mide si el hogar reside en una vivienda inadecuada para la habitabilidad, como una pieza de inquilinato o una vivienda precaria. Las características de estas viviendas suelen implicar menos seguridad y menor durabilidad de la estructura, indicando una situación de vulnerabilidad que refleja la falta de acceso a un ambiente de vida estable.

En cuanto a las condiciones sanitarias, el indicador considera la ausencia de instalaciones básicas de saneamiento, como baño o letrina. La falta de estos servicios limita la salubridad del entorno, exponiendo a los habitantes a mayores riesgos de salud y aumentando

los costos sociales en términos de enfermedades que podrían evitarse con acceso a condiciones sanitarias mínimas.

La asistencia escolar en niños de 6 a 12 años es otro componente esencial, un hogar se considera privado en esta dimensión si alguno de los niños no asiste a la escuela. La educación en esta etapa es clave para la formación de capital humano, y la inasistencia escolar revela una barrera para el desarrollo de competencias que luego afectan las oportunidades laborales y, por ende, la movilidad social de los hogares en el largo plazo.

Finalmente, el NBI evalúa la capacidad de subsistencia del hogar, analizando la proporción entre el número de integrantes del hogar y los miembros ocupados, así como el nivel educativo del jefe de hogar. Un hogar se clasifica como carente en esta dimensión si cuenta con cuatro o más personas por cada miembro ocupado y, además, si el jefe de hogar no ha completado el tercer grado de educación primaria. Esta situación sugiere una alta dependencia económica y una baja capacidad para generar ingresos suficientes, lo cual limita las posibilidades del hogar para satisfacer sus necesidades básicas. La baja escolaridad del jefe de hogar representa una barrera económica, reduciendo las oportunidades de acceso a empleos de calidad que contribuyan a mejorar la situación económica de la familia.

La construcción de este indicador, al abarcar estas diversas privaciones, permite una lectura amplia de la pobreza que complementa las mediciones basadas en ingreso, capturando los múltiples aspectos que afectan el bienestar² y la capacidad de autosuficiencia de los hogares.

El análisis de los censos revela que, aunque se ha registrado una reducción en la proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) entre 2010 y 2022, persiste un patrón geográfico en el cual la incidencia de la pobreza estructural aumenta en la medida en que se aleja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este fenómeno es especialmente marcado en las provincias del norte del país, donde los niveles de NBI siguen siendo altos.

La concentración de oportunidades económicas, educativas y de servicios de infraestructura en áreas urbanas centrales como CABA y su entorno inmediato genera un diferencial de desarrollo regional que se traduce en mayores tasas de privación en las zonas periféricas y en regiones rurales. La concentración del capital humano, los servicios de salud, y las oportunidades de empleo en el sector formal en estas áreas centrales refuerza un modelo

² Con el objetivo de complementar los indicadores de bienestar presentados en este análisis, se sugiere consultar el trabajo de Cepal y la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (2023), titulado *Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia del Chaco: actualización y revisión*.

de desarrollo asimétrico, dificultando la movilidad social y la reducción de carencias en regiones más alejadas y menos urbanizadas.

Adicionalmente, el norte del país enfrenta limitaciones estructurales de carácter histórico en términos de infraestructura, inversión y acceso a recursos productivos, lo cual repercute en la persistencia de elevados niveles de NBI. Estas disparidades, al estar arraigadas en la estructura económica regional, tienden a perpetuarse con el tiempo, incluso en periodos de crecimiento económico, debido a la limitada capacidad de estos hogares para acceder a mejoras en servicios básicos o empleo de calidad.

El patrón observado en el mapa es un reflejo de desigualdades estructurales que trascienden la situación coyuntural y requieren un abordaje de política económica que priorice la equidad en el desarrollo y la reducción de las brechas en infraestructura, servicios y capital humano en las regiones más afectadas.

Mapa N°6: Evolución de la Pobreza Estructural y sus Patrones Regionales en Argentina (2010-2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

El análisis de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) dentro de la provincia revela una marcada heterogeneidad en los niveles de pobreza estructural, con un incremento sostenido de las carencias a medida que se avanza hacia las áreas periféricas y rurales. Este fenómeno se observa tanto en las ciudades más grandes, como la capital provincial, Resistencia, como en localidades de menor tamaño. En todos los casos, los núcleos urbanos presentan mejores condiciones en términos de acceso a servicios y oportunidades, mientras que los barrios periféricos y las zonas rurales enfrentan desafíos más pronunciados en términos de acceso a educación, salud, infraestructura y empleo formal.

La persistente disparidad en el nivel de necesidades básicas insatisfechas entre las áreas centrales y las periferias urbanas y rurales de las localidades tiene implicancias en términos de desarrollo económico y social. Las personas en áreas rurales y periféricas, al tener menores niveles de educación formal y/o menor acceso a infraestructura básica, suelen quedar excluidas de empleos formales y de mayor productividad, generando segmentaciones en el bienestar de los habitantes.

Estas desigualdades también debilitan la cohesión social y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades periféricas y rurales. La falta de servicios básicos y la precariedad de las condiciones de vivienda y sanitarias en estas áreas promueven una menor calidad de vida. Cuando en las comunidades periféricas y rurales predominan la exclusión y la marginalidad, el sentido de pertenencia colectiva se ve afectado, limitando las posibilidades de que estos individuos se sientan vinculados a un proyecto común. Esta ruptura en la cohesión social genera vulnerabilidad estructural, ya que los hogares e individuos en estas áreas carecen de los mismos recursos y oportunidades que los del centro.

Estas desigualdades no solo se limitan a una falta de capital económico, sino también a una carencia de capital cultural y social que limita tanto la movilidad como la participación efectiva en la sociedad. Los habitantes de estas comunidades periféricas acumulan experiencias de desventaja estructural que refuerzan un esquema de exclusión y resignación, lo cual conduce a internalizar posiciones subordinadas y a reproducir una disposición hacia la aceptación de condiciones de vida precarias. Este proceso consolida la vulnerabilidad de estas áreas, dado que la escasez de recursos y de capital cultural y social impide a estos individuos y hogares mejorar sus circunstancias, perpetuando un ciclo de pobreza que desgasta la trama social y reduce las posibilidades de transformación y resistencia frente a las estructuras de poder que los excluyen. En el siguiente mapa, se presenta una representación de las necesidades básicas insatisfechas en localidades seleccionadas.

Mapa N°7: Distribución de Necesidades Básicas Insatisfechas en Localidades Seleccionadas

Referencias					
Tasas NBI	0,027 - 0,05	0,069 - 0,09	0,111 - 0,14	0,177 - 0,224	0,305 - 1
	0 - 0,027	0,05 - 0,069	0,09 - 0,111	0,14 - 0,177	0,224 - 0,305

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Comentarios Finales, Limitaciones del Estudio y Líneas a Futuro

El informe desarrollado constituye una base para analizar características específicas de la provincia del Chaco, necesarias para comprender las demandas y necesidades de políticas públicas a partir de los indicadores laborales, de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y de los datos demográficos y habitacionales del Censo 2022. Este enfoque permite identificar patrones estructurales y dinámicas de comportamiento económico en la región, facilitando un entendimiento preliminar de las condiciones de vida y de la participación en el mercado laboral de diversos grupos poblacionales.

El análisis de los indicadores, obtenidos tanto de los datos censales como de otras fuentes de información, resultan indispensables para comprender las complejas dinámicas socioeconómicas de la provincia. Dichos indicadores brindan un panorama de las condiciones laborales, las carencias materiales y la estructura poblacional, lo que permite observar cómo estos factores se distribuyen y evolucionan en distintos contextos geográficos y demográficos. A partir de esta información, se facilita una evaluación sistemática del impacto de las políticas públicas mediante la observación de cambios en grupos poblacionales y en diferentes períodos, contribuyendo así a medir si las intervenciones han generado mejoras en las condiciones de vida o en el acceso a recursos.

La disponibilidad de datos precisos y actualizados permite no solo el diagnóstico de necesidades urgentes, sino también la realización de comparaciones antes y después de la implementación de políticas, lo cual posibilita evaluar los resultados alcanzados. Este enfoque permite identificar variaciones atribuibles a las políticas, distinguiendo entre cambios que podrían responder a factores contextuales más amplios y aquellos que reflejan impactos directos de las intervenciones. Así, estos indicadores se consolidan como herramientas esenciales para los tomadores de decisiones, quienes deben utilizar esta evidencia para ajustar o rediseñar programas y estrategias de desarrollo en función de los resultados y demandas observadas en la población.

No obstante, es importante señalar las limitaciones inherentes a estos datos. La información, al presentarse en forma de indicadores generales, puede no capturar por completo las particularidades de ciertos subgrupos o territorios con características específicas. Para maximizar el valor de estos datos en el análisis y diseño de políticas, resulta indispensable incluir metodologías que permitan capturar tanto las variaciones internas como las especificidades del contexto chaqueño, promoviendo así un análisis más sensible y orientado a las diversas realidades de la provincia.

Es fundamental reconocer que los indicadores utilizados presentan limitaciones intrínsecas. Su naturaleza agregada puede oscurecer realidades específicas de grupos minoritarios o zonas con características particulares, afectando la precisión y profundidad del análisis. Además, al estar basados en datos censales, los resultados representan sólo una instantánea estática de la realidad socioeconómica, limitando así la capacidad para captar la evolución de tendencias y el impacto de las políticas en el tiempo.

Para una comprensión más rica y multidimensional de las demandas de la población chaqueña, es recomendable complementar este enfoque (de tendencia cuantitativa) con estudios de caso y análisis etnográficos. Estos estudios ofrecen una perspectiva cualitativa que permite profundizar en las causas y consecuencias de los fenómenos observados en grupos específicos, facilitando un análisis más holístico de las realidades sociales y económicas. Esta combinación interdisciplinaria potencia la formulación de políticas públicas adaptadas a las necesidades concretas de grupos focalizados, brindando un marco de análisis más completo y sensible a las diversidades territoriales y sociales que caracterizan a la región analizada.

Para la formulación y evaluación de políticas, es importante reconocer que, sin un conocimiento adecuado de la teoría de incentivos, el diseño de políticas basadas en estos indicadores podría generar efectos no deseados. Es decir, políticas propuestas como soluciones podrían desencadenar conductas de los beneficiarios que persigan objetivos diferentes, o incluso contrarios, a los planteados originalmente por la política.

El riesgo de que los incentivos generen efectos perversos destaca la necesidad de un enfoque cuidadoso y reflexivo al interpretar estos datos y aplicarlos a la política pública. Ignorar cómo los incentivos pueden influir en el comportamiento lleva no solo a resultados inesperados, sino también a un uso ineficaz de los recursos y a una posible pérdida de confianza en las políticas implementadas. Por ello, el análisis de indicadores no debería ser un proceso aislado, sino parte de un marco de diseño de políticas que considere tanto las características estructurales de los datos como las posibles reacciones de la población ante las intervenciones.

Para futuras investigaciones, un área prometedora radica en la construcción de indicadores que profundicen el análisis de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la provincia. Esto permitiría no solo identificar las carencias más urgentes, sino también mapear la evolución y distribución de la vulnerabilidad en distintos territorios y entre diversos grupos. Profundizar en estos aspectos, basándose en datos del último censo, contribuiría a un

diagnóstico más detallado de las desigualdades regionales y de las condiciones de vida, proporcionando una base robusta para diagnósticos específicos.

Además, resulta pertinente desarrollar indicadores sobre el nivel educativo y la estructura etaria de la población. Un análisis de la educación, segmentado por edad y región, brindaría una visión integral sobre las oportunidades y limitaciones que enfrenta la población en cuanto al acceso al conocimiento y al mercado laboral. Estos indicadores ayudarían a evaluar cómo varían los niveles de capacitación y habilidades en diferentes sectores y cómo estas diferencias impactan en el desarrollo económico y social de la provincia.

Otro aspecto relevante a explorar es el estado de las viviendas, considerando los materiales de construcción y las condiciones sanitarias como dimensiones de calidad de vida. Asimismo, construir indicadores que reflejen el acceso a la salud y la distribución de servicios sanitarios permitiría un análisis de las brechas en el acceso a bienes y servicios esenciales. Este conjunto de futuros indicadores ofrecería una herramienta importante para evaluar de manera más precisa las condiciones de vida y las inequidades en el Chaco, generando evidencia necesaria para el diseño de intervenciones públicas en esas áreas de gobierno.

Anexo

Mapa N°8: Variación del Promedio de Personas por Vivienda en Localidades Seleccionadas (2010-2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°9: Variación del Promedio de Personas por Vivienda en Localidades Seleccionadas (2010-2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°10: Informalidad Laboral en Resistencia: Mapa de Distribución Radial (2022)

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°11: Informalidad Laboral en General San Martín y Pres. de la Plaza: Mapa de Distribución Radial (2022)

Referencias					
Índice de Informalidad	0,133 - 0,296	0,403 - 0,505	0,602 - 0,694	0,792 - 0,913	
	0 - 0,133	0,296 - 0,403	0,505 - 0,602	0,694 - 0,792	0,913 - 1

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°12: Informalidad Laboral en Las Breñas y General Pinedo: Mapa de Distribución Radial (2022)

Referencias					
Índice de Informalidad	0,133 - 0,296	0,403 - 0,505	0,602 - 0,694	0,792 - 0,913	
	0 - 0,133	0,296 - 0,403	0,505 - 0,602	0,694 - 0,792	0,913 - 1

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Mapa N°13: Informalidad Laboral en Taco Pozo, Miraflores y Villa Río Bermejito: Mapa de Distribución Radial (2022)

Referencias

Índice de Informalidad	0,133 - 0,296	0,403 - 0,505	0,602 - 0,694	0,792 - 0,913
	0 - 0,133	0,296 - 0,403	0,505 - 0,602	0,694 - 0,792
				0,913 - 1

Fuente: elaboración propia en base a Censos del INDEC.

Referencias Bibliográficas

- Amarilla, S., Lorenzin, A., Massi, B., Meza, S., & López Iglesias, L. (Coor.). (2024). Análisis de la estructura del sector agrícola chaqueño (2da edición). Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Cepal y Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (2023). Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia del Chaco: actualización y revisión, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/148-LC/BUE/TS.2023/8), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023.
- Ferrero, L. (2022). Restricciones y lineamientos para el desarrollo regional: Un análisis para la provincia del Chaco. Cones.